

Efecto de rayos UV en recubrimiento híbrido obtenido por sol-gel

E. E. Uicab Córdoba^{1,3}, L. L. Díaz Flores^{2*}, N. E. Hernández Morales³, A. S. López Rodríguez², R. Hernández Córdoba¹,

¹División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

²División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

³División de Química, Universidad Tecnológica de Tabasco. Km 14.6 Carretera Villahermosa-Teapa s/n. C.P. 86288, Parrilla II, Centro, Tabasco, México

*laura.diaz@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los recubrimientos híbridos son una opción técnicamente viable, para proteger a los materiales metálicos, cerámicos o plásticos, de procesos como la corrosión, la erosión, y el desgaste, al exponerse a diferentes condiciones ambientales. En este trabajo se sintetizó y expuso a la atmósfera un recubrimiento híbrido obtenido por sol-gel en condiciones naturales de radiación ultravioleta (UV), humedad relativa de más de 70% y Temperatura ambiente promedio de 37°C, monitoreándose el comportamiento durante la exposición mediante la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y visualmente con base en la norma de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales ASTM.D0661 Se pudo observar la pérdida de adherencia y el amarillamiento del recubrimiento híbrido Dióxido de Silicio-Polimetilmetacrilato (SiO₂-PMMA) debido a la degradación del polímero PMMA. Los cambios en la morfología de la película fueron analizados con microscopía electrónica de barrido.

Palabras clave: Radiación, FTIR, recubrimientos, sol-gel,

Abstract (150 words at most, Arial 10)

Hybrid coatings are a technically viable option to protect metallic, ceramic or plastic materials from processes such as corrosion, erosion and wear, when exposed to different environmental conditions. In this work, a hybrid coating obtained by sol-gel was synthesized and exposed to the atmosphere under natural conditions of ultraviolet (UV) radiation, relative humidity of more than 70% and average ambient temperature of 37°C, monitoring the behavior during exposure using the technique Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and visually based on the American Society for Testing and Materials (ASTM) standard. Loss of adhesion and yellowing of the hybrid silicon dioxide-polymethylmethacrylate (SiO₂-PMMA) coating due to degradation of the PMMA polymer could be observed. Changes in film morphology were analyzed with scanning electron microscopy (SEM).

Key words: Irradiation, FTIR, coatings, sol-gel

Introducción

La decoloración, el amarillamiento, la pérdida de propiedades y cambios fotoinducidos como microgrietas son algunos de los efectos que se pueden generar en los materiales poliméricos que son afectados por la radiación solar, afectando en algunas de las propiedades mecánicas y físicas [1, 2]. En el caso de los recubrimientos, estos materiales son expuestos a condiciones ambientales extremas como la radiación UV, altas temperaturas y por ende calentamiento de los sustratos donde están depositados. Sumando las condiciones de humedad del ambiente, la lluvia, el rocío, niebla o lluvia ácida generada por la combinación de contaminantes ambientales como los óxidos de azufre con la humedad del aire, todos estos factores generan procesos de desgaste,

absorción de agua, agrietamientos y corrosión [3]. Los recubrimientos híbridos, son materiales que se obtienen combinando materiales orgánicos e inorgánicos, los cuales muchas veces requieren de compuestos que permitan esta unión fungiendo como materiales de acople entre ambas partes. Al desarrollar recubrimientos híbridos pro sol-gel, se espera obtener materiales con mejores propiedades anticorrosivas, con características específicas a bajas temperaturas, con una escasa o nula producción de residuos. Con la ventaja de que el método sol-gel parte de una solución de menos de 5 cP de viscosidad, la cual al transformarse en gel y secarlo a temperatura ambiente o a través de un proceso térmico se obtiene un sólido [4]. En este trabajo se realizó la síntesis de un recubrimiento híbrido por el método de sol-gel usando como acoplante el 3-(Trimetoxisilil)propilmetacrilato, para unir la parte orgánica formada por el polimetilmetacrilato y la parte inorgánica de dióxido de silicio, exponiéndolo a la atmósfera del clima trópico húmedo, y monitoreando su desempeño visualmente y con técnicas de análisis estructurales y morfológicas.

Metodología

Para sintetizar el recubrimiento vía sol-gel se emplearon los reactivos precursores, 3-(Trimetoxisilil)propilmetacrilato, Metilmetacrilato, Tetraetilortosilicato (TEOS), alcohol etílico, peróxido de benzoilo (BPO), ácido nítrico (HNO_3) e hidróxido de sodio (NaOH), todos en grado analítico, y agua destilada. La obtención del dióxido de silicio, se realizó a partir de la hidrólisis del tetraetilortosilicato, y el PMMA se obtuvo de la polimerización por radicales libres del monómero metilmetacrilato (MMA). Para unir las mezclas orgánico-inorgánicas, se utilizó como agente de acople al 3-(Trimetoxisilil)propilmetacrilato, la síntesis del recubrimiento se ilustra con más detalle en el diagrama que se indica en la Figura 1 [5]. Se utilizaron parrillas de calentamiento, cardas de metal y acetona para la limpieza de las probetas metálicas, así como placas de acero al carbono, se utilizó un termohigrómetro marca TES modelo 1374 para monitorear las condiciones ambientales.

Figura 1. Síntesis por sol-gel del recubrimiento híbrido SiO₂-PMMA

La limpieza del sustrato metálico se realizó con cardas de acero hasta obtener una superficie limpia, libre de óxidos, posterior a este proceso se aplicó acetona para limpiar y terminar de retirar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pudiera existir en la superficie. Inmediatamente después se procedió a aplicar el recubrimiento mediante inmersión, para dejar secando al ambiente las placas recubiertas. La temperatura ambiente monitoreada y la humedad relativa durante la aplicación y el secado fueron de 35 °C en promedio, con una humedad relativa de 67.2 %.

Se realizó la caracterización del recubrimiento sintetizado, mediante espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) empleando un equipo IRAffinity-1 marca Shimadzu y el análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM) y de espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS, por sus siglas en inglés Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) de la morfología del recubrimiento híbrido aplicado, se realizó en un equipo marca JEOL JSM-6010LA.

Resultados y discusión

Aplicación del híbrido y exposición a UV

El acero al carbono preparado previamente fue recubierto mediante inmersión y se dejaron secar las placas recubiertas por un lapso de 48 horas. En la Figura 2, se presenta una placa recubierta con la película híbrida al inicio de la exposición al clima trópico húmedo y después de 168 h de exposición a la intemperie del material. Como se observa, el recubrimiento es un material transparente, y después de la exposición empezó a presentar coloración amarillenta, falta de adherencia y agrietamiento de la película, lo cual no permite que pueda usarse como un material anticorrosivo al presentar fracturas durante la exposición. Se monitorearon las condiciones ambientales antes durante y después de la aplicación teniendo el cuidado de no aplicar el recubrimiento ni realizar la limpieza del sustrato con humedad relativa mayor a 80%, la temperatura ambiente promedio fue de 35°C y se procuró que la aplicación fuera en un lapso menor de una hora para evitar que la superficie metálica se empezara a oxidar.

Figura 2. Placas de acero al carbono con recubrimiento híbrido al inicio y después de la exposición al ambiente

Los espectros del análisis infrarrojo del recubrimiento híbrido sin exponer y con exposición a la radiación solar, se muestran en la Figura 3, los grupos funcionales del polímero polimetilmetracrilato y del componente

inorgánico dióxido de silicio reportados en la literatura, están en el rango de 900 a 1650 cm^{-1} con sobreposición de espectros característicos de ambos precursores. En ambos híbridos se presentan las vibraciones de estiramiento del enlace C-O del grupo éster; las bandas 1082 , 1254 cm^{-1} y $1385-1467\text{ cm}^{-1}$ se asocian a las vibraciones de flexión de estiramiento del enlace CH_3 . La vibración de estiramiento del grupo carbonilo aparece en el rango de $1707-1725\text{ cm}^{-1}$; en $2899-3000\text{ cm}^{-1}$ se ubican las vibraciones del estiramiento del enlace C-H correspondiente al grupo CH_2 todas ellas correspondientes al polimetilmetacrilato. En tanto las bandas observadas entre $811 - 1177\text{ cm}^{-1}$, demuestran la existencia de la fase inorgánica, y corresponden a vibraciones de enlaces Si-O, Si-OH, Si-O-Si. La banda ubicada en el rango de los $3000-3700\text{ cm}^{-1}$ corresponde al enlace O-H [6, 7].

La diferencia entre el híbrido expuesto a radiación UV natural y el híbrido no expuesto, es evidente con una menor intensidad y mayor amplitud de las bandas ubicadas en el rango $900-1300\text{ cm}^{-1}$ que corresponden a las vibraciones del enlace C-O del grupo éster. En tanto en 1725 cm^{-1} también se observa la disminución de la banda del estiramiento del enlace C=O, correspondiente al grupo carbonilo. Por otro lado, la banda ubicada en el rango de $3000-3700\text{ cm}^{-1}$ también presenta menor intensidad pero mayor ancho, estas disminuciones de intensidad del grupo carbonilo se asocian a la escisión lateral del grupo éster [8], lo cual promueve la degradación del material híbrido como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Espectros del recubrimiento híbrido sin exponer (a) y expuesto a radiación (b)

La morfología de la película expuesta a la radiación solar fue analizada mediante microscopía electrónica de barrido y el análisis químico por espectroscopía de energía dispersa, los resultados son mostrados en las siguientes imágenes a continuación (ver Figura 4).

Después de un periodo corto de exposición al ambiente, se observó el cambio de coloración del recubrimiento y se empezó a visualizar el agrietamiento de la película híbrida. En las Figuras 4a, 4b, 4c se muestra la distribución de los elementos químicos presentes en la película aplicada. De manera uniforme, se encuentran presentes en toda la superficie el silicio (Si), el carbono (C) y el oxígeno (O), en la Figura 4d se observa la presencia del hierro (Fe) correspondiente al sustrato metálico, debido al agrietamiento de la película híbrida (Figura 4e). De esta manera, se comprobó con el análisis estructural por FTIR, la degradación del material por la reacción del polímero debido a la exposición al sol. Este proceso se ha documentado que inicia al absorber el polímero la radiación UV, se produce una excitación, elevándose a una energía mayor que su estado normal, por lo que para disminuir esa energía se produce la escisión de la cadena lateral o principal de la cadena polimérica [9].

Figura 4. Micrografías del recubrimiento híbrido expuesto a la radiación solar.

Con el análisis químico elemental superficial (EDS) se determinó que la composición química del recubrimiento (Figura 5), confirmó lo reportado en la micrografía, al observarse la presencia del hierro con 1.72%. Se concluye con este análisis al sustrato metálico recubierto por el material híbrido, el contenido de los elementos que forman el recubrimiento es de 40.62% de carbono, 18.42% de silicio y oxígeno con 39.24%. Visualmente y de acuerdo con la norma ASTM D6601, se visualizó el proceso de amarillamiento y agrietamiento en la película

híbrida [10], con el consecuente desprendimiento del material debido a la falta de adherencia sustrato-recubrimiento.

Figura 5. Análisis EDS del recubrimiento híbrido expuesto a la radiación solar

Trabajo a futuro

Se debe de concluir la caracterización del híbrido y determinar el desempeño del mismo en diferentes tipos de materiales metálicos, así como establecer su tiempo de exposición antes de degradarse debido a los efectos de la radiación ultravioleta. Mejorar la formulación del recubrimiento considerando el uso de aditivos que puedan ayudar a incrementar su resistencia a la intemperie, y disminuir los tiempos de secado de la película híbrida, son áreas de oportunidad para continuar con la investigación de este material.

Conclusiones

Se sintetizó un recubrimiento por sol-gel el cual tiene un poder cubriente sobre sustratos metálicos, la síntesis se realizó a bajas temperaturas y en un tiempo relativamente corto, si bien el desempeño al exponerlo a la radiación UV del sol no fue el esperado, es un material que tiene alto grado de transparencia y puede ser aplicado por cualquier método. Establecer el desempeño de estos nuevos materiales en condiciones naturales, es importante porque permite proporcionar soluciones viables para situaciones reales, una de las ventajas del método sol-gel es la capacidad para poder manipular la síntesis, cuando se requieren obtener propiedades específicas en un material, lo que permite en este caso poder reformular la solución híbrida obtenida para mejorar sus propiedades como material anticorrosivo en estructuras metálicas expuestas a la intemperie.

Agradecimientos

Se agradece a los encargados del laboratorio de análisis de Microscopía electrónica de barrido de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA-UJAT), y a los encargados del laboratorio de análisis especiales de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) por las facilidades para la realizar la síntesis del recubrimiento.

Referencias

- [1] F. Awaja, S. Zhang, M. Tripathi, A. Nikiforov, and N. Pugno, "Cracks, microcracks and fracture in polymer

- structures: Formation, detection, autonomic repair,” *Prog. Mater. Sci.*, vol. 83, pp. 536–573, 2016, doi: 10.1016/j.pmatsci.2016.07.007.
- [2] R. Shanti, A. N. Hadi, Y. S. Salim, S. Y. Chee, S. Ramesh, and K. Ramesh, “Degradation of ultra-high molecular weight poly(methyl methacrylate-co-butyl acrylate-co-acrylic acid) under ultra violet irradiation,” *RSC Adv.*, vol. 7, no. 1, pp. 112–120, 2017, doi: 10.1039/c6ra25313j.
- [3] R. Asmatulu, G. A. Mahmud, C. Hille, and H. E. Misak, “Effects of UV degradation on surface hydrophobicity, crack, and thickness of MWCNT-based nanocomposite coatings,” *Prog. Org. Coatings*, vol. 72, no. 3, pp. 553–561, 2011, doi: 10.1016/j.porgcoat.2011.06.015.
- [4] J. Gasiorek, A. Szczurek, B. Babiarczuk, J. Kaleta, W. Jones, and J. Krzak, “Functionalizable sol-gel silica coatings for corrosion mitigation,” *Materials (Basel)*, vol. 11, no. 2, pp. 1–18, 2018, doi: 10.3390/ma11020197.
- [5] J. Ceballos, L. G., Franco, J.G, Calderón, J.A., Castorena, J.H., Almaral, J.L., González, “Recubrimientos híbridos de óxido de silicio-metacrilato de metilo-arcilla montmorilonita mediante el proceso sol-gel,” *Superf. y Vacío*, vol. 23, pp. 45–50, 2010.
- [6] L. Bergamonti *et al.*, “Weathering resistance of PMMA/SiO₂/ZrO₂ hybrid coatings for sandstone conservation,” *Polym. Degrad. Stab.*, vol. 147, pp. 274–283, 2018, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2017.12.012.
- [7] J. A. Santana, S. R. Kunst, C. T. Oliveira, A. A. Bastos, M. G. S. Ferreira, and V. H. V. Sarmento, “PMMA-SiO₂ organic-inorganic hybrid coating application to Ti-6Al-4V alloy prepared through the sol-gel method,” *J. Braz. Chem. Soc.*, vol. 31, no. 2, pp. 409–420, 2020, doi: 10.21577/0103-5053.20190198.
- [8] A. D. Berdie, A. A. Berdie, and S. Jitian, “The degradation of thin poly(methyl methacrylate) films subjected to different destructive treatments,” *J. Polym. Res.*, vol. 28, no. 2, 2021, doi: 10.1007/s10965-020-02390-0.
- [9] K. G. D. C. Monsorens, A. O. Da Silva, S. De Sant’Ana Oliveira, J. G. P. Rodrigues, and R. P. Weber, “Influence of ultraviolet radiation on polymethylmethacrylate (PMMA),” *J. Mater. Res. Technol.*, vol. 8, no. 5, pp. 3713–3718, 2019, doi: 10.1016/j.jmrt.2019.06.023.
- [10] S. T. Method, “Standard Test Method for Evaluating Degree of Checking of Exterior Paints 1,” *Current*, vol. 93, no. Reapproved, pp. 1–9, 2000.